

Катерина ШУМІЛОВА

доктор філософії (PhD), доцент

Національний університет «Одеська морська академія»

Дмитро ШУМІЛОВ

аспірант, магістр судноводіння, другий помічник капітана

Національний університет «Одеська морська академія»

Науковий керівник:

Олександр ВОЛКОВ

кандидат технічних наук, доцент

Національний університет «Одеська морська академія»

Олександр ГАЛАМУТЬКО

аспірант, магістр судноводіння, капітан далекого плавання

Національний університет «Одеська морська академія»

Науковий керівник:

Дмитро КОРБАН

кандидат технічних наук, доцент

Національний університет «Одеська морська академія»

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ПОЗАЧЕРГОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОЛОВНОГО ДВИГУНА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВІГАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РУХУ МОРСЬКОГО СУДНА

Надійна експлуатація морського судна, запобігання аваріям і надзвичайним ситуаціям, а також захист життя людей, збереження вантажів і навколишнього середовища включає в себе комплекс заходів і дій, спрямованих на забезпечення навігаційної та екологічної безпеки морських операцій [1–2]. Для організації безаварійного руху судна та своєчасного технічного обслуговування (ТО) головного двигуна (ГД) необхідно приділяти особливу увагу параметрам оцінки надійності роботи ГД та його критичних вузлів. При цьому важливо оцінювати граничний стан механізмів та деталей ГД, при якому без організації своєчасного ТО подальша експлуатація неможлива.

Узагальненим критерієм надійності роботи ГД являється час напрацювання на відмову будь-якого складового вузла, який вийшов із ладу. Серед всіх складових вузлів ГД виділяють критичні вузли. Вони обмежують час надійної роботи ГД за мінімальним часом напрацювання на відмову в межах міжремонтного циклу. Завод-виробник суднового ГД надає сертифікат про вірогідний час напрацювання на відмову для всього двигуна. Цей сертифікат дозволяє організувати графік необхідного ТО для підтримки ГД в робочому стані в межах міжремонтного циклу. Також існує вимога Правил технічної експлуатації ГД щодо виконання позачергового ТО перед виходом в рейсовий цикл, в якому існують додаткові навантаження на ГД (рух при понижених швидкостях; необхідність частоті зупинки і пуску в роботу ГД; необхідність аварійного гальмування чи термінового набору швидкості та ін.). Отже питання своєчасного виконання ТО при експлуатації ГД для забезпечення організації навігаційної безпеки руху морського судна являється актуальним та дозволяє підвищити надійність роботи критичних вузлів ГД [3].

Показниками надійності [3] роботи ГД являються кількісні та комплексні параметри. Найбільше значення мають два кількісних вірогідних параметри оцінки стану критичних вузлів циліндро-поршневої групи ГД: 1) вірогідний час напрацювання до відмови кожного із них; 2) довірча вірогідність часу напрацювання до відмови.

Аналіз літературних джерел [4–8] показав, що в указаних роботах не виконано порівняння даних вірогідного часу напрацювання на відмову критичних вузлів ГД, які приводяться в сертифікатах заводу-виробника, на гарантований заводом вірогідний час напрацювання для кожного вузла ГД та міжремонтний цикл в цілому. При цьому зовсім не розглянуто необхідність визначення часу позачергового ТО та перегляду графіку ТО за залишковим часом напрацювання на відмову критичних вузлів, які не підлягали ремонту.

Практика експлуатації ГД виділяє [8] три критичних вузла, які визначають навігаційну безпеку використання суднових двигунів – поршень, циліндрові втулки та кришка циліндру. Для визначення часу чергового ТО та складання графіка необхідно використовувати чотири параметри за сертифікатами заводу-виробника: 1) T_{P3} – вірогідний час напрацювання на відмову вузлів ГД між ремонтом в заводських умовах; 2) $T_{ЦВ}$ – вірогідний час напрацювання на відмову циліндрових втулок; 3) $T_{ПОР}$ – вірогідний час напрацювання на відмову поршнів; 4) $T_{ЦК}$ – вірогідний час напрацювання на відмову циліндрових кришок. Після виконання ранжування вибирають параметр з мінімальним часом напрацювання на відмову. Як приклад розрахунку, для поршня $T_{ПОР\min}$ визначаємо число технічних обслуговувань за міжремонтний цикл ($N_{ТО}$) за формулою (1) та приймаємо отриманий графік для виконання:

$$N_{ТО} = \frac{T_{P3}}{T_{ПОР\min}}. \quad (1)$$

Але після виконання першого технічного обслуговування, у кожного критичного вузла зменшуються параметри, тому залишковий час напрацювання на відмову циліндрових кришок та циліндрових втулок визначається за формулами (2, 3):

$$T_{ЦК\text{зал}} = T_{ЦК} - T_{ПОР\min}, \quad (2)$$

$$T_{ЦВ\text{зал}} = T_{ЦВ} - T_{ПОР\min}. \quad (3)$$

Після визначення залишкового часу напрацювання на відмову критичних вузлів необхідно розрахувати залишковий час напрацювання ремонтного циклу за формулою (4):

$$T_{P3\text{зал}} = T_{P3} - T_{ПОР\min}. \quad (4)$$

Для подальшого розрахунку виконують ранжування часу напрацювання на відмову нових критичних вузлів $T_{ПОР\text{нов}}$ і залишкових $T_{ЦК\text{зал}}$ та $T_{ЦВ\text{зал}}$.

Вибираємо серед них мінімальне значення, для прикладу $T_{ЦК\text{зал}\min}$, тоді число залишкових ТО ($N_{ТО\text{зал}}$) може бути розраховано за формулою (5):

$$N_{ТОзал} = \frac{T_{PЗал}}{T_{ЦКЗал\min}}. \quad (5)$$

Таку процедуру необхідно виконувати всякий раз, коли проводяться регламентні ремонтні роботи, які змінюють надійність роботи критичних вузлів і ГД в цілому. Додатково необхідно документувати факт виконання чергового та позачергового ТО в судовому та машинному журналах, а також позачергового ТО після планування шляху в рейсовому циклі та визначення районів напруженої роботи ГД під час переходу.

Для організації навігаційної безпеки руху судна та визначення часу позачергового ТО ГД необхідно чітко виділити його критичні вузли [9] за часом напрацювання їх на відмову та визначити час міжремонтного циклу напрацювання на відмову всього ГД, за даними заводу, який виконував ремонт. На підставі отриманих даних за мінімальним часом напрацювання на відмову критичного вузла визначають час для складання графіку виконання чергових ТО та визначають час позачергового ТО після планування шляху рейсового циклу.

Література:

1. Шумілова К., Шумілов Д. Технологічні ризики при маневруванні морського судна в рейсовому циклі. Monograph. Primedia eLaunch, Boston, USA, 2024. 203 p.
2. Шумілова К. В., Мальцев А. С., Волков О. М., Шумілов Д. І. Розрахунок індивідуальних параметрів навігаційної безпеки морської операції маневрування судна, з урахуванням мілководдя та навігаційних і кібернетичних ризиків. Monograph. «Modern aspects of science», 56-th volume of the international collective monograph. Publishing Group «Scientific Perspectives», International Economic Institute s.r.o., Czech Republic, 2025. PP. 221–295.
3. Голіков В. А., Шумілова К. В. Надійність судових технічних систем і комплексів: навч. посіб. Одеса: НУОМА, центр «ВидавІнформ», 2024. 145 с.
4. Marine Vessel Maintenance: How to Ensure Your Vessel is Ready for the Seas. URL: <https://surl.li/pcuotj>.
5. Kowalski J., Krawczyk B., Woźniak M. Fault Diagnosis of Marine 4-Stroke Diesel Engines Using a One-Vs-One Extreme Learning Ensemble. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2017. Vol. 57. PP. 134–141.
6. Lazakis I., Raptodimos Y., Varelas T. Predicting Ship Machinery System Condition Through Analytical Reliability Tools and Artificial Neural Networks. Ocean Engineering. 2018. Vol. 152. PP. 404–415.
7. Jing G., Li S., Chen G., Wei J., Sun S., Zhang J. Research on Creep Test of Compacted Graphite Cast Iron and Parameter Identification of Constitutive Model under Wide Range of Temperature and Stress. Applied Sciences. 2022. Vol. 12 (10). P. 5032.
8. Ivanov G., Polyansky P. Determining the Probability of Failure of Marine Diesel Engine Parts. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2022. Vol. 26 (4). PP. 62–72.
9. Шумілова К. В., Однолько Б. Ю. Двосекційний аналізатор технічного

кластеру відмов систем управління роботою головного двигуна та його критичних вузлів. Матер. наук.-техн. конф. «Морський та річковий флот: експлуатація і ремонт» (20–21 бер. 2025 р). Одеса: НУОМА, 2025. С. 12–16.